

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТА

Аллаберганов Бобирбек Адилбекович¹,
Нурумбетов Амир Юсупбаевич²

¹Научный руководитель :

Главный специалист отдела регионального цифрового развития
Министерство по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан

²магистрант

Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

E-mail: _amir_93@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500554>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 16 апреля 2022 г.

Утверждено: 21 апреля 2022 г.

Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Виртуальных валюта,
интернет, цифровой
форме, деньги,
криптовалюта,
классификации, цифровое
выражение, бумажных
денег, электронных
денег, банк.

Концепция виртуальной валюты не является новинкой, о чем свидетельствуют многочисленные примеры появившихся и уже исчезнувших за последнее десятилетие виртуальных валют. В этом разделе дается краткий обзор некоторых из самых известных виртуальных валют и бирж виртуальных валют.

«Виртуальная валюта представляет собой цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве (1) средства обмена; и/или (2) расчётной денежной единицы; и/или (3) средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платёжного средства ни в одной юрисдикции».

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы, понятие и классификация виртуальных валюта. Кроме того анализируются взгляды и мнения ученых по этому поводу и даются соответствующие рекомендации по понятие и классификация виртуальных валюта.

Для целей этого определения под «цифровым выражением» понимается выражение чего-либо в виде цифровых данных. Физический объект, например, флэш-накопитель или bitcoin может содержать цифровое выражение виртуальной валюты, но, в конечном счете, такая виртуальная валюта как таковая функционирует только тогда, когда она цифровым способом, через Интернет, связана с системой виртуальной валюты.

Принципиальным моментом в термине «цифровое выражение» является то, что значение имеют сами цифровые данные, т.е. виртуальная валюта, а не носитель, на котором они хранятся. Цифровое выражение виртуальной валюты можно пересылать, копировать

или переместить на другой носитель, при этом ценность виртуальной валюты обуславливается ее цифровым выражением.

Виртуальную валюту следует отличать от фиатных валют (они же «реальные валюты», «реальные деньги» или «национальные валюты»), которыми являются деньги в монетной и бумажной форме страны, признающей их законным платежным средством. Фиатные деньги обращаются, принимаются и используются в качестве средства расчетов в эмитирующей их стране.

Д.А.Кочергин отмечает, что «виртуальная валюта» (криптовалюта) является цифровым выражением стоимости покупки или продажи в цифровой форме и может использоваться как средство обмена, счетная единица, средство сохранения стоимости»¹.

А.В.Якубов и В.А.Кузнецов определяют, ее в качестве электронного платежного средства, с децентрализованным учетом операций и по соответствующим по протоколам или правилам и исключающим участие внешнего администратора².

И.И.Кучеров определяет законное платежное средство как эмитированное в установленной денежной единице и введенное официально государством

средство платежа, которое принимается по нарицательной стоимости на его территории и используется в определенном порядке, отмечая, что «обязательность законных платежных средств базируется на соответствующих правовых предписаниях»³.

Исследователи отмечают отличие криптовалют от «привычных» бумажных денег и электронных денег, хранящихся на банковском счете⁴.

Отсутствие закрепления понятия «криптовалюта» или «цифровая валюта» приводит к использованию государственными органами различных трактовок, в том числе судами при разрешении дел, связанных с использованием цифровых валют (криптовалют).

А. Н. Дубянский отмечает, что «криптовалюты представляют собой этап развития электронных денег»⁵. Изначально электронные деньги появились в платежных системах в связи с развитием вычислительных и электронных технологий.

Соответственно это вызывает проблемы и в правоприменительной практике, начиная с 2013 года, в судах общей практики было уже рассмотрено около 150 судебных исков, связанных с цифровой валютой (криптовалютой). В

¹ Кочергин, Д.А. Место и роль виртуальных валют в современной платежной системе / Д.А. Кочергин // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. – 2017. – № 1 (33). – С. 119-140. – ISSN 1026-356X.

² Кузнецов, В.А. О подходах в международном регулировании криптовалют (BITCOIN) в отдельных иностранных юрисдикциях / В.А. Кузнецов, А.В. Якубов // Деньги и кредит. – 2016. – №3. – С. 20-29. – ISSN 1030-3090.

³Кучеров, И.И. Законное платежное средство как категория финансового права / И.И. Кучеров // Журнал российского права. – 2014. – № 8. – С. 38-47. – ISSN 1605-6590.

⁴Куракин, А.В. Проблемы правового регулирования использования криптовалюты в Российской Федерации / А.В. Куракин, Д.В. Карпунин, А.Р. Шилина // Современное право. – 2018. – № 1. – С. 92-97. – ISSN 1991-6027.

⁵ Куракин, А.В. Проблемы правового регулирования использования криптовалюты в Российской Федерации / А.В. Куракин, Д.В. Карпунин, А.Р. Шилина // Современное право. – 2018. – № 1. – С. 92-97. – ISSN 1991-6027.

таблице 4 автором приведены примеры трактовок из судебных решений.

Цифровые валюты (криптовалюты) способны обладать такими характеристиками, связанными с понятием «валюта», как конвертируемость или неконвертируемость. Цифровой валютой, по мнению автора, в рамках национальной платежной системы, может быть признана валюта, которая создается и используется в рамках блокчейн системы или системы распределенного реестра в качестве расчетной технологической единицы для проведения цифровых транзакций и вознаграждения валидаторов (майнеров), осуществляющих формирование данного распределенного реестра⁶.

Таким образом, цифровая валюта или криптовалюта может выполнять различные функции. Это четко прослеживается при анализе мнений указанных выше ученых, которые определяют понятие «цифровая валюта» (криптовалюта) посредством перечисления функций денег. По мнению автора, в данных мнениях прослеживаются ее основные отличия от электронных денег: цифровое выражение, децентрализованность и отсутствие внешнего администрирования, которые напрямую связаны с технологией блокчейн, что представляется вполне закономерно.

⁶ Баракина, Е.Ю. Понятие «криптовалюта» и перспективы ее использования в национальной платежной системе Российской Федерации / Е.Ю. Баракина // Банковское право. – 2018. – № 5. – С. 62-69. – ISSN 1812-3945.

«Ее [виртуальную валюту] следует отличать от электронных денег, которые являются цифровым выражением фиатной валюты и используются для электронного перевода стоимости, выраженной в фиатной валюте. Электронные деньги представляют собой механизм цифрового перевода фиатной валюты, т.е. они используются для электронного перевода валюты, обладающей статусом законного платежного средства».

Виртуальные валюты не имеют статуса законного средства платежа в какой-либо юрисдикции. Гипотетически и практически возможно создать цифровое выражение фиатной валюты. Но, согласно определению, это не будет являться виртуальной валютой. В связи с этим для обозначения цифрового выражения фиатной валюты используется термин «электронные деньги».

«Цифровая валюта может выступать цифровым выражением как виртуальной валюты (нефиатной валюты), так и электронных денег (фиатной валюты) ...»

Используя понятие цифрового выражения стоимости, приходится сталкиваться со специфическими сложностями. Некоторые из них присущи виртуальным валютам, некоторые – электронным деньгам. Например, в случае с виртуальными валютами возникают определенные вопросы, связанные с конвертацией фиатной валюты в виртуальную. Это едва ли является вопросом для электронных денег, которые по определению уже являются формой фиатной валюты.

Тем не менее, возможны ситуации, когда не имеет значение, является ли цифровое выражение стоимости законным платежным средством в какой-нибудь стране. К примеру, проблему «двойной траты» необходимо решать в любом случае. Двойная трата – это ситуация, когда цифровое выражение стоимости используется (тратится) более одного раза. Очевидно, что это является серьезной проблемой для любой системы перевода стоимости и не зависит от того, являются цифровые данные фиатными или нефидатными валютами.

Термин цифровая валюта охватывает оба приведенных выше понятия, и таким образом, предоставляет собой термин, подразумевающий как фиатные, так и не фиатные валюты.

Предложенная ниже классификация заимствована у ФАТФ⁷, согласно которой виртуальные валюты классифицируются в зависимости от того:

1. Могут ли они конвертироваться в фиатные валюты и обратно (конвертируемые или неконвертируемые).

2. Существует ли центральный администратор виртуальной валюты (централизованные или распределенные).

Более подробно эта классификация, а также некоторые другие связанные с этим вопросы рассматриваются в последующих главах. Безусловно,

⁷ Отчет ФАТФ «Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ», ФАТФ/ОЭСР, Июнь 2014. (Источник: <http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html>)

существуют также и другие классификации⁸.

«Конвертируемая (или открытая) виртуальная валюта обладает эквивалентной стоимостью в реальной валюте и может обмениваться на реальную валюту и обратно. Примерами конвертируемой виртуальной валюты являются: Bitcoin; e-Gold (более несуществующая), Liberty Reserve (более несуществующая), Second Life Linden Dollars и WebMoney».

«Неконвертируемая (или закрытая) виртуальная валюта предназначена для использования в конкретных виртуальных сферах или мирах, таких, как глобальные многопользовательские онлайн-ролевые игры (MMORPG) или Amazon, и которая по правилам, регулирующим её использование, не может быть обменена на фиатную валюту. Примерами неконвертируемой виртуальной валюты являются: Project Entropia Dollars⁹; Q Coins; и World of Warcraft Gold».

Суть первой классификации виртуальных валют состоит в том, могут ли они быть конвертированы в фиатные валюты и обратно. Виртуальная валюта, которую можно обменять на фиатную, называется конвертируемой или открытой виртуальной валютой. Виртуальная

⁸ «Схемы с использованием виртуальных валют», Европейский Центральный Банк, Октябрь 2012. (Источник: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>)

⁹ Несмотря на предложенное ФАТФ определение, следует отметить, что доллары Project Entropia на самом деле могут быть обменены на фиатные деньги. Следовательно, они являются конвертируемой валютой (<https://account.entropiauniverse.com/account/withdrawals/index.xml?>).

валюта, которую нельзя обменять на фиатную, называется неконвертируемой или закрытой виртуальной валютой.

На основе проведенного анализа сформулировано понятие «система распределенного реестра», а также автором обоснован вывод, что «перевод денежных средств с помощью систем распределенного реестра» соответствует установленным в законе о НПС принципам перевода денежных средств и доктринальному понятию «форма безналичного расчета». Цифровые валюты (криптовалюты) являются следующим этапом развития электронной валюты – цифровой формой валюты и, по мнению автора, могут применяться в НПС.

На основе формально-логического анализа сделан вывод, что система распределенного реестра может быть основой для функционирования платежной системы. Закрепленное в законе о НПС понятие «платежная система» отражает состав участников «традиционных», применяемых в настоящее время, переводов денежных средств. Представляется, что определение данного понятия должно отражать сущность самой системы и не препятствовать внедрению инновационных технологий, следовательно, предложено авторское определение, отвечающее этим критериям.